

УДК 37.02

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/70>

*Михайлова М.Ю., Субботина И.В.
Вологодский государственный университет
г. Вологда, Россия*

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Аннотация. Статья содержит анализ мотивационной готовности учащихся музыкальной школы к исполнительской деятельности в классе фортепиано. Статья посвящена вопросам педагогической диагностики с целью определения уровня мотивации школьника к обучению игре на фортепиано, роли родителей в данном процессе и умения педагога создать на уроке творческую среду для исполнительской деятельности.

Ключевые слова: мотивация; исполнительская деятельность; учащийся; диагностика; игра на фортепиано; влияние родителей; роль педагога.

Обучение в музыкальной школе в классе фортепиано идет по нескольким направлениям: а) развитие пианистической техники, б) формирование эстетического вкуса, в) работа над развитием навыка интерпретации. На разных этапах обучения в приоритете стоят различные цели и задачи. Например, на начальном этапе формируется пианистический аппарат и большее внимание уделяется работе над развитием фортепианной техники у обучающихся. Вместе с тем, дети помимо упражнений и гамм разучивают небольшие пьесы и постепенно включаются в исполнительскую деятельность.

Музыкально-исполнительская деятельность играет большую роль в обучении и воспитании ребенка. Она является процессом не только передачи замысла композитора, но и создания собственной интерпретации музыкального произведения. При обучении ребенка в музыкальной школе важным фактором в создании исполнительского плана произведения является компетентность преподавателя, способствующая творческому развитию обучающегося.

Педагогический опыт позволяет ему успешно находить подход к ученикам, строить работу на уроке, исходя из индивидуальных особенностей каждого ребенка. При разучивании одного и того же произведения с разными детьми для понимания содержания преподаватель использует различные методы:

- диалога – активизация творческого мышления учащихся;
- музыкально-слуховой метод Г. Нейгауза – сыграть мотив, затем пропеть его, снова сыграть и опять пропеть, что оказывает хорошее воздействие на развитие музыкального слуха;

- визуализации – выделение в нотном тексте разным цветом динамических, агогических и иных исполнительских указаний, что служит мощным средством понимания исполнительской концепции;
- вербализации – фокусирование внимания ученика на то, чтобы он проговаривал, что видит в нотной записи (музыкальном тексте произведения), данный метод имеет важное личностно-смысловое значение;
- эмоциональной драматургии – создание на уроке творческой атмосферы путем моделирования поисковой ситуации, находя нужный вариант исполнения произведения;
- «метод открытий», когда в процессе совместной деятельности на уроке путем открытия учеником уже известных истин будет найдено личностное осмысление исполняемого произведения.

Однако нельзя ограничиваться только компетентностью учителя, так как успешная деятельность учащегося зависит от творческого контакта «школьника, педагога и родителя». Педагог и родитель – это единое звено процесса обучения ребенка исполнительской деятельности [4].

Стоит детально рассмотреть влияние родителей и семьи на обучение ребенка в музыкальной школе. Обобщая опыт работы преподавателей с различным педагогическим стажем, можно сказать о том, что заинтересованность родителей к обучению ребенка в музыкальной школе оказывает большое влияние на мотивационную готовность школьника к исполнительской деятельности. Мотивация при обучении детей искусству должна быть сильной и у школьника, и у родителей, иначе занятия музыкой будут непродолжительными. Если мотив – это осознанная причина наших действий, то мотивация – побудитель поведения.

По мнению А. Маслоу, «поведение человека зависит от потребностей и способностей, а определяется внутренними и внешними мотивами...» [3, с. 148], а ведущим мотивом является стремление индивида к непрерывному развитию. У ребенка, не понимающего того, что его побуждает к той или иной деятельности, мотив выражается в форме переживаний, желаний, следовательно, вызывает интерес заниматься этой деятельностью. Как отмечает М.А. Смирнов, музыка пробуждает в человеке эмоции, будит в нем ассоциации, чувства, испытанные им в жизни, а любое событие вызывает у него эмоциональную реакцию [6].

Итак, интерес вызывает положительные эмоции учащихся по отношению к деятельности, которые способствуют стремлению к самосовершенствованию. Соответственно, мотивация напрямую связана с эмоциями. С помощью положительных эмоций мы формируем у детей осознанное отношение к деятельности. Следовательно, действие становится деятельностью под влиянием мотивов, поэтому важно задать нужную направленность, вектор развития обучающимся [1].

Перед педагогом всегда стоит задача: как увлечь детей музыкой, удержать и развить интерес к занятиям. Ключ к музыкальному исполнительству ученика лежит в росте его мотивации, соответственно, задача педагога – сформировать и поддерживать мотивационную готовность к исполнительской деятельности у учащегося. Этот процесс довольно длительный и связан с возрастными и индивидуальными особенностями детей. Если для младшего школьника характерна внешняя мотивация – интересно узнавать новое, включаться в процесс игрового обучения, получать одобрение и хорошие отметки, то у подростка преобладает внутренняя мотивация. Это – долг перед родителями, учителем,

желание быть первым среди сверстников, стремление к осмыслению деятельности, которой он занимается. Под воздействием контакта с искусством у него формируется личностно-смысловое отношение к исполнительской деятельности, что вооружает его ценностным опытом. Если мы сталкиваемся в процессе обучения с отрицательными мотивами (избегание неудач), которые присущи как младшему, так и подростковому возрасту, то в данной ситуации педагогу необходимо взаимодействие с родителями, а ученику – заинтересованность и поддержка родителей в обучении игре на фортепиано.

В нашей практике отношение родителей к обучению имеет три направления: безразличие, заинтересованность, гиперопека. Безразличие родителей к обучению ребенка может повлечь за собой равнодушное отношение к музыке и у ребенка. Наиболее сильно страдают от такой родительской позиции начинающие заниматься музыкой в раннем возрасте (6-8 лет), они не замотивированы к исполнительской деятельности. В более старшем возрасте (с 9-10 лет), когда у них активнее начинает проявляться самостоятельность к действию, они начинают проявлять определенную мотивацию к исполнительской деятельности на уроке.

Гиперопека со стороны родителей также может иметь негативные последствия. Чаще всего авторитарные родители принуждают ребенка к обучению музыке, не учитывая наличия интереса ребенка к этому виду деятельности. Ребенок ходит в школу «из-под палки», отсиживает положенное время за инструментом. Безусловно, о качестве обучения при таких условиях говорить трудно. Даже самый опытный, квалифицированный педагог не сможет замотивировать обучающегося к исполнительской деятельности, когда нет обратной связи. Обратная связь возникает, если есть контакт педагога с учеником на занятиях, поддерживаемый родителями. Обратная связь наступает вследствие интереса к занятиям и удовлетворенности их результатами, тогда ученик увлечен новыми художественно-образными переживаниями. Все это становится стимулом для дальнейших занятий.

В процессе взаимодействия, составляющего основу педагогического общения – сотворчества с учеником, возникает определенное «эмоциональное поле» (термин Л.И. Новиковой), как точно пишет Л.С. Выготский: «Только то знание может привиться, которое прошло через чувство» [2, с. 108]. Тем самым автор подчеркивает важность эмоциональных реакций в процессе обучения. Следовательно, эмоциональная составляющая является главной особенностью интенсификации мышления, которая помогает мыслить не только понятиями, но и художественными образами, что характерно для искусства.

Восприятие музыки, переживание ее образного содержания, творческое воспроизведение в процессе исполнения неразрывно связаны с деятельностью психики. Если педагог разбирается в психических особенностях школьников, типах нервной деятельности, ему гораздо легче организовать процесс обучения, развивать творческие способности детей, тем самым сделать занятия в классе фортепиано увлекательными. Для этого педагогу необходимо овладеть основными методами, с помощью которых психология изучает особенности деятельности личности воспитанника: наблюдение, беседа, эксперимент.

С этой целью мы обращаемся к педагогической диагностике как механизму выявления индивидуальных особенностей и перспектив развития личности, которая помогает определить уровни мотивационной готовности к исполнительской деятельности на инструменте [7]. В диагностическом исследовании в процессе опроса приняли участие 46

учеников музыкальных школ г. Вологды и 63 родителя. В ходе диагностики обучающихся и родителей мы пришли к следующим выводам:

– у большинства учащихся (способных к музыкальному развитию) заинтересованность исполнительской деятельностью приходит только в процессе их подготовки к выступлению на концерте;

– 85% родителей относятся к обучению детей в музыкальной школе как к процессу их занятости каким-либо делом, а также хотят, чтобы их ребенок играл на инструменте и тем самым выделялся среди сверстников;

– 10% родителей заинтересованы развитием у ребенка эстетического вкуса и положительного отношения к искусству, т. к. сами любят искусство и понимают роль нравственно-воспитательного значения музыки в становлении личности;

– и только 5% родителей стремятся к тому, чтобы ребенок овладел игрой на инструменте, был заинтересован исполнительской деятельностью и продолжил дальнейшее музыкальное обучение.

Педагогическое наблюдение в классе фортепиано позволило определить факторы, способствующие снижению мотивации у обучающихся к исполнительской деятельности. К ним относятся:

– отсутствие у ребенка способности к самостоятельной работе;

– недостаточный уровень развития музыкальных способностей для работы над обязательной частью репертуара;

– программа, которая не соответствует уровню подготовки ребенка;

– большие нагрузки в школе и посещение других организаций дополнительного образования;

– отсутствие контакта с педагогом.

В ходе эксперимента, для выявления уровня мотивации к исполнительской деятельности на инструменте мы использовали творческое задание по самостоятельному разучиванию учащимися несложной пьесы и столкнулись со следующими недостатками в их работе:

– заикленность на нотной звуковысотности текста и отсутствие целостного охвата музыкальной формы произведения;

– непонимание жанровой основы данного произведения и характерных особенностей его средств выразительности;

– недостаточная включенность в метроритмическую организацию музыкального произведения.

Вследствие чего мы пришли к следующим выводам:

– учащимся требуется методическая установка перед самостоятельной работой над произведением и самостоятельный выбор произведения по интересам (из предложенных педагогом по выбору);

– педагогу необходимо проводить совместную работу в классе, связанную с анализом содержания произведения, его драматургии и чувственно-эмоциональной сферы;

– особенно важно проводить работу по сплочиванию коллектива в классе фортепиано, чтобы дети совместно анализировали и отмечали, с какими трудностями при исполнении

произведения сталкивается их сверстник, и принимали совместное решение, как справиться с ними;

– педагогу надо стремиться вызывать эмоциональное доверие у обучающихся, чтобы у них возникла потребность и мотивация к работе над исполняемым произведением.

При заинтересованном отношении родителей дети показывают наиболее высокие результаты. Для этого родителям надо внимательно прислушиваться к советам педагога, интересоваться успеваемостью, помогать педагогу в решении затруднительных ситуаций, контролировать выполнение домашних заданий. Педагогу следует доносить до родителей информацию о предстоящих выступлениях, зачетах, академических концертах, конкурсах. Также родитель, зная, над какими произведениями работа в данный момент является приоритетной (например, подготовка к концерту), может повлиять на качество исполнительской подготовки. В свою очередь, задачей педагога является умение увидеть и развивать индивидуальные качества ученика, помочь ему услышать всю музыкальную ткань произведения и подвести его к пониманию темы (замысла композитора). Для этого необходимо вызвать желание у ученика больше заниматься за инструментом, как указывал Н.К. Метнер – «все упражняемо», играть и слухом «вытаскивать» нужное звучание [5].

Анализ опроса обучающихся института культуры и туризма Вологодского государственного университета (отделения музыкального искусства и образования) показал, что те студенты, которые начали обучение музыке в 6-7 лет, больше нуждались в помощи и поддержке родителей на начальном этапе обучения, чем те, кто поступил в школу в возрасте 8-10 лет. У второй группы детей уже была личная мотивация к исполнительской деятельности и им больше требовалась помощь педагога для освоения навыка игре на фортепиано и реализации желания музицировать. Родительская поддержка при концертных выступлениях была необходима всем детям в процессе обучения в музыкальной школе, что способствовало их мотивационной готовности к исполнительской деятельности.

В процессе диагностики нами были определены следующие уровни мотивационной готовности к исполнительской деятельности в классе фортепиано:

- ценностно-смысловой – интерпретация содержания произведения;
- деятельностный – выразительно-исполнительский (осмысленная фразировка как в мелодическом, так и метроритмическом исполнении);
- рефлексивный – самоанализ, оценка результата работы над произведением.

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что родительская поддержка наиболее необходима на начальных этапах обучения, когда ребенок втягивается в мир музыки и учится понимать и интерпретировать музыкальное произведение. Чем старше ребенок, тем большее влияние на уровень мотивационной готовности оказывает умение педагога подвести ученика к главной цели – пониманию содержания произведения, вызвать у ученика искру творческого горения, понимания музыки, которое кроется в поэтическом прочтении самой темы произведения. Как говорил Н.К. Метнер – «исполнитель не может ждать случайного вдохновения, он должен уметь вызвать его» [5, с. 106].

Таким образом, формирование мотивационной готовности к исполнительской деятельности невозможно без творческого контакта «школьник – педагог – родитель», без организации педагогом развивающей среды посредством взаимодействия их совместной деятельности. Создать творческую атмосферу на уроке, направленную на проектирование «развивающей среды» педагогу необходимо с помощью эвристических методов: диалога,

исполнительской интерпретации прочтения музыкального произведения, моделирования поисковой ситуации, когда методом проб и ошибок находим нужный вариант исполнения, поиска нужного звучания темы, соответствующего художественному образу произведения.

Литература

1. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 4-е изд., расш. М., 2003. 816 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. М., 1991. 480 с.
3. Маслоу А.Г. Мотивация и личность // Теория личности в западноевропейской и американской психологии. Самара, 1996. 478 с.
4. Михайлова М.Ю. Критерии формирования положительной мотивации у подростка в классе фортепиано // Молодые исследователи – регионам: Материалы Международной научной конференции (Вологда, 13–23 апреля 2020 г.). Вологда, 2020. Т. 3. 643 с.
5. Метнер Н.К. Воспоминания. Статьи. Материалы / Сост.-ред. З.А. Апетян. М., 1981. 352 с.
6. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. М., 1990. 320 с.
7. Субботина И.В. Педагогическая диагностика как составная часть профессиональной деятельности преподавателя // Актуальные проблемы музыкального образования и этномузыкологии: Материалы I Всероссийской заочной научно-практической конференции (Вологда, 20 мая 2016 г.). Вологда, 2017. 107 с.

©Михайлова М.Ю., Субботина И.В., 2020